

Chizmalarda geometrik yasashlar

Rustambekova Dilnoza

Nizomiy nomidagi TDPU magistratura

Bo'limi "muhandislik garafikasi va dizayn nazariyasi" mutaxassisligi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola asosiy geometric yasashlar. Qiyalik va konusliklar. Aylanalarni teng bo'laklarga bo'lish. Tutashmalar. Sirkul yordamida chiziladigan egri chiziqlar. Lekolo egri chiziqlari haqida haqida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Geometriya, qiyalik, konuslik, bo'laklar, tutashma, chiziqlar.

Аннотация: Эта статья посвящена основным геометрическим построениям. Наклоны и конусности. Разделение окружностей на равные части. Соединения. Кривые, нарисованные с помощью окружности. Кривые Леколо подробно описаны.

Ключевые слова: Геометрия, уклон, коника, сечения, соединение, линии.

Abstract: This article is about basic geometric constructions. Slopes and conicities. Dividing circles into equal parts. Connections. Curves drawn using a circle. Lekolo curves are covered in detail.

Key words: Geometry, slope, conic, sections, connection, lines.

1. Asosiy geometric yasashlar. Chizmalarni bajarishda geometric qonun qoidalarga rioya qilib chizilgan chizmalar aniq va to'liq bo'ladi. Biz quyida bir nechta geometric yasashlarni ko'rib chiqamiz.

a) Paralel to'g'ri chiziqlar o'tkazish. O'zaro parallel to'g'ri chiziqlarni o'tkazishda leneyka, gonyalar va sirkuldan foydalanish mumkun. Mabodo leneyka o'mnida reshinadan foydalansa ish yanada osonlashadi (1-shakl). 2 shaklda sirkul yordamida parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazish ko'rsatilgan.

STEP CONFERENCE

1-Shakl

2- Shakl

b) Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar o'tkazish. Bunday chiziqlarni o'tkazishda xam parallel to'g'ri chiziqlarni o'tkazishda qo'llanilgan qoidalardan foydalaniladi, ya'ni gonya va sirkul ishlatiladi. 3-shaklda AB to'g'ri chiziqda joylashgan S nuqtadan shu to'g'ri chiziqqa perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazish gonya va leneyka yordamida perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazish ko'rsatilgan. 4-shaklda AB kesmaning uchlaridan R radius bilan aylana yoylar chiziladi xamda bu yoylarning o'zaro kesishgan 1 va 2 nuqtalarini o'zaro birlashtiramiz. Xosil bo'lgan 12 to'g'ri chiziq AB kesmani teng 2 ga bo'lnadi va unga perpendikulyardir.

3-Shakl

4-Shakl

v) To'g'ri chiziq kesmasini teng bo'lakga bo'lish. To'g'ri chiziqni teng bo'laklarga bo'lish 5-shaklda ko'rsatilgan. Buning uchun kesmaning bir uchidan, m ; A uchidan ixtiyoriy yo'nalishda to'g'ri chiziq tortamiz va unga o'zaro teng bo'lgan n ikkita kesmani, ya'ni $A1^1, 1^1, \dots, 11^1, 12^1$ bo'lgan kesmalarini o'lchab qo'yamiz, so'ng 12^1 nuqtani B nuqta bilan birlashtiramiz. So'ngra 12^1B to'g'ri chiziqga parallel qilib $11^1, 10^1 \dots 1^1$ nuqtalardan to'g'ri chiziqlar o'tkazamiz xamda bu chiziqlarning AB to'g'ri chiziq bilan kesishga $11, 10 \dots 01$ nuqtalarni aniqlaymiz. Xosil bo'lgan $01, 12 \dots 11, 12$ kesmalar AB kesmani teng 12 bo'lakga bo'ladi.

5-Sakl

g) Burchaklarni teng bo'laklarga bo'lish. 2,6 shaklda ABS burchakning teng ikkiga bo'lish ko'rsatilgan. Buning uchun burchakning B undan ixtiyoriy R radiusi bilan AB va BC tomonlarini kesadigan yoy chizamiz. So'ngra yoy bilan burchak tomonlari kesishgan 1 va 2 nuqtalardan ixtiyoriy R_1 bilan yo'ylar chizamiz va o'zaro kesishgan K nuqtani topamiz, keyin K va B larni birlashtirsak burchakni teng ikkiga bo'ladi.

6-Shakl

d) Qiyalik va konusliklar chizish. To'g'ri burchakning ABS burchakning AB gipotenizasi bilan AO kateti orasida xosil bo'lgan tangnis ($tg\infty$) qiyalik deyiladi. 2,7-shakl a da to'g'ri burchakli katetlari nisbati 1:4 bo'lishi uchun ularning uzunligi 10 mm bo'lsa, ikkinchi katetning kattaligi 40 mm bo'lib yasalishi kerak. 2,7-shakl, b da qiyalikning foizlar, ya'ni yuzaning ulushi bilan aniqlash usuli ko'rsatilgan, ya'ni yuzaning ulushi bilan aniqlash usuli ko'rsatilgan. Bunda qiyalikning 20 % bo'lishi uchun to'g'ri burchakning uchburchakli katetlarining nisbati 1:5 bo'lish kerak. 8-shaklda qo'shtavr kesilishining profilini yasash

ko'rsatilgan.

7-Shakl

8-Shakl

Konuslik. To'g'ri doiraviy konus asosi diometrining shu konus balandligiga bo'lingan nisbati ya'ni $K = \frac{D}{L}$ konuslik deyiladi kesik konusda esa ikki asos, ya'ni ikki ko'ndalanga bo'lgan nisbatiga teng (9-shakl)

9-Shakl

$$k = \frac{D-d}{l} = 2t \operatorname{tg} \alpha = 2i$$

10-shakl, a da detalning uzunligi $l=100$ mm, asoslari $D=50$ mm va $d=30$ mm berilgan. Uning konusligini aniqlash uchun $k = \frac{50-30}{100} = \frac{l}{5}$, demak k 1:5 ga teng.

Konussimon teshikning (10-shakl,b) bo'yi $L=60$ mm, konusligi $k = \frac{4}{3}$ kichik asosi diametri $d=30$ mm. Uning katta asosi diametri D ni aniqlash ko'rsatilgan.

Konuslik formulasidan katta asos diametri quyidagicha bo'ladi:

$$D = KL + d \quad \frac{1}{3} \times 60 + 30 = 50$$

Shunday qilib katta asosning diametri $D=50$ mm ekan.

10-Shakl

Aylanalarni teng bo'laklarga bo'lish. Chizmalarni cizishda, muntazam ko'pburchaklarni yasashga to'g'ri keladi, shuning uchun boshlang'ich geometriyadan ma'lum bo'lgan va ko'p uchraydigan ba'zi bir oddiy geometrik

STEP CONFERENCE

shakllarning yasalishini ko'rib chiqamiz. 11-shakl, a da aylana ichida teng tomonli uchburchak yasash ko'rsatilgan. Buning uchun aylananing K nuqtasidan aylana radiusi R bilan yoy chiziladi, bu yoy bilan aylananing kesishgan A va S nuqtalari aniqlanadi xamda bu nuqtalar o'zaro birlashtiriladi B ni topish uchun AS kesmaga teng bo'lgan yoy chiziladi. Bu yoy aylana bilan kesishib, B nuqtani xosil qiladi. ABS larni o'zaro utashtirsak teng tomonli uchburchak yasalsdi.

a)

b)

v)

g)

d)

e)

j)

11-Shakl

Aylana muntazam to'rtburchak 11-shakl, b da radiusi R va markazi O nuqta bo'lgan aylanaga urinuvchi muntazam to'rtburchak yasash ko'rsatilgan. 11-shakl, v da radiusi R va markazi O nuqta bo'lgan aylanaga urinuvchi muntazam beshburchak, 11-shakl, g da muntazam oltiburchak, 11-shakl, e da etti burchakli, 11-shakl, d ga muntazam sakkizburchak, 11-shakl, j ga muntazam o'n ikki burchak yasashi ko'rsatilgan.

3.Tutashmalar. Chizmalarni chizishda, ko'pincha, bir chiziqdan ikkinchi chiziqqa ravon o'tishga to'g'ri keladi, demak bunda chiziqlarni ravon qo'shish zarur bo'ladi buni odatda tutashma deyiladi. Tutashmalar xar qanday egri chiziqdan iborat bo'lishi mumkin. 2,12-shaklda o'tkir burchakli AB va BC to'g'ri chiziqlar R radius bilan 2,13-shaklda o'tmas burchakli va 2,14-shaklda o'zaro perpendikulyar to'g'ri chiziqlar bilan R radius bilan tutashtirilishi ko'rsatilgan.

Ikki yoni tashqi ichki va aralashga tutashtirish mumkin. Tashqi tutashmalar R_1 va R_2 radiusli tutashuvchi yo'plar O va O_1 markazi R radiusli tutashtiruvchi

STEP CONFERENCE

yoyning tashqi tomonida yotadi (2,15-shakl). Bunda tutashma markazini topish uchun berilgan R radiusga aylana radiuslari R_1 va R_2 larni qo'shadi. $R+R_1$ va $R+R_2$ yoylar kesishgan O nuqta tutashma markazi bo'ladi.

O ni O_1 bilan tutashtirib va O ni O_2 bilan tutashtirib 2 tutashish nuqtalari topiladi.

12-Shakl

13-Shakl

14-Shakl

Ichki tutashmada R va R_1 radiusli tutashuvchi yoylar O va O_1 markazi R radiusli tutashtiruvchi yoyning ichki tomonida bo'ladi (2,16-shakl). Bunday tutashmani yasash uchun birinchi tutashma markazi O topiladi. Buning uchun berilgan R radiusdan R_1 va R_2 radiuslar olib tashlanadi va O_1 markazdan $R-R_1$ yoy

va $R-R_2$ yoy chizilib O nuqta topiladi. O bilan O_1 ni tutashtirib 1 va O bilan O_2 tutashtirilib 2 tutashuv nuqtalari topiladi. O nuqtada R radius orqali 12 nuqtalarga yoy chiziladi.

ADABIYOTLAR

1. Yu. Qirgizboyev, Z. Inog'omov, T. Rixsiboyev "Texnik chizmachilik kursi" Toshkent "O'qituvchi" 1987 yil.
2. S.K. Bogolyubov, V.A. Voinov "Texnikaviy chizmachilik kursi" Toshkent "O'qituvchi" 1977 yil.
3. G.P. Vyatkin, A.N. Andreeva, A.K. Boltukin i dr.
4. www.ziyonet.uz